

SIMSIZ E-DAYANACAQ

HACIYEVA RƏNA FƏRƏMƏZ Q., ORUCOVA SELCAN RUSLAN Q.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Abstrakt. Təcili dayanma düymələri bütün muxtar maşınların təchiz edilməli olduğu vacib təhlükəsizlik cihazlarıdır. E-Dayanacaq sistemi enerjisizləşdirmək və operatorun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunur. Mobil robotlar kontekstində, operator həmişə robotun yaxınlığında ola bilmədiyi üçün E-Dayanacaq tez-tez uzaqdan idarə olunmalıdır.

Açar sözlər. robot, e-dayanacaq, aktuator

Robotu təhlükəsiz məsafədə tez bir zamanda enerjisizləşdirmək üçün xüsusi simsiz təcili dayanma sistemi hazırlanmışdır. Simsiz E-Dayanma sistemi iki əsas hissədən ibarətdir: robotda yerləşən qəbuledici və operatorun saxladığı ötürücü (şəkil 1).

Qəbuledicinin enerji girişi birbaşa batareyaya qoşulur və əsas çıxış bütün aktuatorlara qoşulur. Boş vəziyyətdə əsas çıxış yüksək tərəfli MOSFET açarı vasitəsilə enerjiden ayrılır. E-Dayanma düyməsi sıfırlanıqda, əsas çıxış açılır və aktuatorlar işə salınır.

Aktuatorların geriye idarə olunan təbiətinə görə, robot dayanarkən enerji kəsilərsə, cazibə qüvvəsi altında çökə bilər və robotun özünə zərər verə bilər. Eynilə, robot birləşmələri müəyyən bir sürətlə hərəkət edərsə, gücün kəsilməsi birləşmələrə əyləc tətbiq etməyəcək. Bu səbəbdən, ötürücüyə ikinci dərəcəli düymə əlavə edilib və düymə basıldıqda, bütün aktuatorlar bütün dolaqlar boyunca üç fazlı qısaqapanma tətbiq edəcək və bu da aktuatorları təhlükəsiz söndürmə rejiminə keçirəcək. Enerji dolaq vasitəsilə istilik kimi yayılır və robotun özünə zərər vermə ehtimalı daha az olacaq.

Ötürücü və qəbuledici, 2.4GHz və ya 900MHz ötürmə təklif edən hazır XBee simsiz ötürücü modulları ilə əlaqə saxlayır. Aşağı səviyyəli simsiz protokollar, eləcə də mesaj şifrələməsi XBee proqram təminatı tərəfindən idarə olunur (şəkil 2).

Xüsusi E-Stop modulunun və batareyasının əlavə üstünlüyü, E-Stop proqram təminatının batareyalar qoşulduqda batareyanın vəziyyətini oxuya bilməsidir. Nəticədə, E-Stop ötürücü ekranı bütün batareyaya məlumatlarını da göstərir. Batareyalar az olduqda, E-Stop modulu operatoru da xəbərdar edəcək və nəticədə batareyaya qənaət etmək üçün enerjini kəsəcək.

Şəkil 2. Simsiz E-Stop sistemi

Aşağı enerji sərfiyyatı üçün ötürücü elektronikasının dizaynına xüsusi diqqət yetirilib. Ötürücü boş rejimdə yuxu rejiminə qoyulan STM32L4 ultra aşağı enerji sərfiyyatı mikrokontrollerindən istifadə edir. Mikrokontroller, eləcə də XBee ötürücüsü yalnız müəyyən

fasilələrlə və ya düymələr basıldıqda fasilə ilə oyanır. Ekranın enerji istehlakını minimuma endirmək üçün kəskin piksellə yaddaşlı LCD ekran istifadə olunub. Nəticədə, ötürücü üç daxili AA batareyasını dəyişdirmədən aylarla işləyə bilər (şəkil 3).

Şəkil 3. DC-DC Çeviricisi

Kompüterü 19.5V güclə təmin etmək üçün DC-DC çeviriciləri tələb olunur. Çevirici modul "1/16-cı Kərpic" standartlaşdırılmış güc modullarından istifadə etmək üçün hazırlanmışdır. Batareyaya gərginliyini sabit kompüter giriş gərginliyinə çevirmək üçün tənzimlənən çıxış diapazonu və radiatoru olan 200 Vt gücündə çevirici modul istifadə edilmişdir.

Aktuatorlarla əlaqə qurmaq üçün RS-485 seriyalı məlumatlarını USB şininə və USB şinindən çevirmək üçün adapter tələb olunur. Əvvəldən USB və RS-485 arasındakı çevrilmənin rabitə probleminə çevrilə biləcəyi məlum idi. FTDI FT232H USB-dən seriyalı çevirmə çipinin minimum gecikmə taymeri 1ms-dir. Yəni, hər bir məlumat paketi üçün çip daxil olan məlumatları 1ms taymeri bitməzdən əvvəl buferdə saxlayacaq və sonra kompüterə geri ötürəcək. Bu o deməkdir ki, kompüter və aktuatorlar arasındakı rabitə hədəf rabitə sürəti olan 1kHz-ə etibarlı şəkildə çata bilməz.

Şəkil 4. Xüsusi USB-dən RS-485 çeviricisinə

Xüsusi USB-dən RS-485-ə adapter məhz bu səbəbdən hazırlanmışdır (şəkil 4). Daxili mikrokontroller daim gedən və gələn mesajları izləyir. Mikrokontroller geri qaytarılan paketin sonunu aşkar etdikdə, bütün buferləşdirilmiş məlumatları dərhal qaytarmaq üçün FT232H çevirmə çipinə signal verəcək. Testlər göstərir ki, fərdi aktuator rabitəsi üçün məlumat sürəti 8 kHz-ə çata bilər ki, bu da USB rabitəsi üçün minimum vaxt çərçivəsidir. Toplu oxuma və yazma əməllərindən istifadə etməklə, 12 aktuatorlu aşağı gövdə rabitəsi 1 kHz-dən çox tezlikdə etibarlı şəkildə həyata keçirilə bilər.

Təyyar USB adapterini xüsusi adapterlə müqayisə edən rabitə gecikmə testi aparılmışdır. Şəkil 5-də göstərilən histoqramdan görüldüyü kimi, adi adapter orta hesabla təxminən 1 ms gecikməyə malikdir ki, bu da yuxarıda qeyd olunan gecikmə taymeri ilə uyğun gəlir. Bir neçə 2 ms və 3 ms məlumat nöqtəsinə diqqət yetirin; bu nöqtələr məlumatları diskretləşdirilmiş 1 ms artımlarla

daxil olur. Xüsusi adapterə gəldikdə, orta rəbitə sürəti 8 kHz-ə yaxınlaşır və demək olar ki, bütün məlumat paketləri 1 ms pəncərəsi ərzində qaytarılır.

Şəkil 5. USB gediş-dönüş gecikməsinin müqayisəsi

İSTIFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

1. Christopher G Atkeson, PW Babu Benzun, Nandan Banerjee, Dmitry Berenson, Christoper P Bove, Xiongyi Cui, Mathew DeDonato, Ruixiang Du, Siyuan Feng, Perry Franklin, et al. What happened at the darpa robotics challenge finals. *The DARPA robotics challenge finals: Humanoid robots to the rescue*, pages 667–684, 2018.
2. Gerardo Blede, Matthew J. Powell, Benjamin Katz, Jared Di Carlo, Patrick M. Wensing, and Sangbae Kim. Mit cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot. In *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 2245–2252, 2018.
3. Boston Dynamics. Atlas™, 2023. <https://www.bostondynamics.com/atlas>, Last accessed on 2023-03-23.